

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASH USULLARI

¹Mamatova Gulhayo Abduraxmon qizi, ²Azimqulova Tursunoy Haydar qizi, ³Norqulova Tashboyevna Zoxida

^{1,2}JizPI talabasi, ³v.b.dotsent, JizPi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177490>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oziq-ovqat mahsulotlarini to'g'ri saqlash, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan faktorlar, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning an'anaviy usullari, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning zamonaviy texnologiyalari, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va saqlashdagi muammolar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: benzoatlar, sorbetlar, propionatlar, bakteriyalar, xamirturush va mog'orlar, limon kislotasi, askorbin kislotasi, sulfitlar, butillangan gidroksianizol, butillangan gidroksitoluol, antioksidant konservantlar, natriy nitrit, sterilizatsiya, quritish, suvsizlanish, fermentatsiya, tuzlash, sovutish, muzlatish, nurlanish, pasterizatsiya.

Аннотация. В данной статье даны правильное хранение пищевых продуктов, факторы, отрицательно влияющие на качество хранения продуктов, традиционные способы хранения продуктов, современные технологии хранения продуктов, информация о хранении продуктов и проблемы их хранения.

Ключевые слова: бензоаты, сорбеты, пропионаты, бактерии, дрожжи и плесени, лимонная кислота, аскорбиновая кислота, сульфиты, бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуол, антиоксидантные консерванты, нитрит натрия, стерилизация, сушка, обезвоживание, ферментация, посол, охлаждение, замораживание, облучение, пастеризация.

Abstract. This article provides the correct storage of food, factors that negatively affect the quality of food storage, traditional methods of food storage, modern food storage technologies, information on food storage and storage problems.

Keywords: benzoates, sorbets, propionates, bacteria, yeast and molds, citric acid, ascorbic acid, sulfites, butylated hydroxyanisole, butylated hydroxytoluene, antioxidant preservatives, sodium nitrite, sterilization, drying, dehydration, fermentation, salting, cooling, freezing, irradiation, pasteurization.

Ba'zi rivojlanayotgan mamlakatlarda ishlab chiqarilgan oziq-ovqatning taxminan 25 foizi odamlar tomonidan iste'mol qilinmaydi. Buning o'rniga u buziladi yoki hasharotlar, kalamushlar va boshqa zararkunandalar tomonidan yeyiladi. Bu holatni tuzatish chora-tadbirlari dalalarda, uy xo'jaliklarida, do'konlarda va omborlarda amalga oshirilishi mumkin. Bularga quyidagilar kiradi:

- kemiruvchilardan himoyalash ya'ni don omborlari va boshqalarni;
- hasharotlarga qarshi insektitsidlar, yaxshi oziq-ovqat do'konlari va havo o'tkazmaydigan oziq-ovqat idishlari yordamida nazorat qilish;
- zamburug'lar va oziq-ovqat chirishiga qarshi kurashda oziq-ovqat mahsulotlarini iloji boricha quruq holatda saqlash va sifatli idishlardan foydalanish;
- qushlardan himoyalash, ayniqsa, tariq va bug'doyzorlarni;
- aholiga uy sharoitida xavfsiz va gigiyenik oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash haqida ma'lumot berish va boshqalar.

Ko'p oziq-ovqat ishlab chiqarishning iqlim o'zgarishiga bog'liqligi shuni anglatadiki, oziq-ovqat ishlab chiqarishdagi o'zgaruvchanlikni hech qachon to'liq bartaraf etib bo'lmaydi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini to‘g‘ri saqlash yuqori oziq-ovqat standartlarini saqlashning hal qiluvchi omilidir. Tabiatdagi mikroorganizmlar, o‘simliklar va hayvonlar tabiiy va uzluksiz o‘zaro aloqada bo‘ladi. Aslida mikroorganizmlar o‘zlarining mavjudligini saqlab qolish uchun o‘simlik va hayvonot manbalaridan oziq-ovqat mahsulotlaridan foydalanadilar. Oziq-ovqat tarkibidagi oqsil, yog‘, suv, vitaminlar va uglevod ozuqalari mikroblarning ko‘payishi uchun juda qulay muhit hisoblanadi. Mikroorganizmlarning ko‘payishi oziq-ovqat mahsulotlarida yoqimsiz ta‘m va hid hosil qilishiga olib keladi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda oziq-ovqat tarkibidagi patogen mikroorganizmlarning ifloslanishi va ko‘payishini oldini olish zarur. Umuman olganda, oziq-ovqat mahsulotlarining buzilish sabablarini quyidagilarni sanab o‘tish mumkin:

- bakteriyalarni, mog‘orlarni va xamirturushlarni ko‘paytirish;
- kimyoviy reaksiyalar to‘plami;
- oziq-ovqat to‘qimalarida bo‘lgan fermentlarning faolligi;
- ba‘zi hasharotlar tomonidan etkazilgan zarar
- muzlatish, quritish va bosim kabi tashqi sharoitlar tufayli o‘zgarishlar.

Oziq-ovqat mahsuloti saqlanadigan muhitni va saqlash sharoitlari oziq-ovqatning tabiiy tuzilishini, shuningdek mikroorganizmlarni himoya qilish nuqtai nazaridan muhimdir. Ushbu omillar orasida asosiy o‘rin omborxonalar harorati, atrof-muhitning nisbiy namligi va atrofdagi gazlar hamda ularning kontsentratsiyasi hisoblanadi.

Mikrob ko‘payishiga ta‘sir qiluvchi asosiy omil haroratdir. Mikroorganizmlar minus 34 daraja, eng yuqori 100 darajada ham ko‘payishi mumkin. Saqlash joyidagi atrof-muhitning nisbiy namligi oziq-ovqatning suv faolligi kabi bu sirdagi mikroorganizmlarning ko‘payishi uchun ham muhimdir. Saqlash paytida namlikni yo‘qotmaydigan material bilan qadoqlangan oziq-ovqat mahsulotining suv yo‘qotishi, qurishi yoki namligini ushlab turishi atrof-muhitning nisbiy namligiga, mahsulotning suv faolligiga va saqlash haroratiga qarab o‘zgarib turadi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda ularning sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan faktorlar:

Konservantlarning funktsiyasi: Konservantlar mikroorganizmlarning ko‘payishini oldini olish, buzilish jarayonini sekinlashtirish va oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash muddatini uzaytirish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Mikroblar ko‘payishiga to‘sqinlik qilish: Benzoatlar, sorbetlar va propionatlar kabi konservantlar oziq-ovqatning buzilishiga olib keladigan bakteriyalar, xamirturush va mog‘orlarning ko‘payishini to‘sqinlik qiladi. Ular mikroblarning ko‘payishi, ifloslanishining oldini olish va oziq-ovqat sifati hamda xavfsizligini saqlash uchun mos bo‘lmagan muhitni yaratadi.

Enzimatik reaksiyalarning oldini olish: Oziq-ovqat tarkibida tabiiy ravishda mavjud bo‘lgan fermentlar buzilishlarga olib kelishi mumkin. Limon kislotasi, askorbin kislotasi hamda sulfidlar kabi konservantlar fermentativ reaksiyalarga to‘sqinlik qiladi, ta‘m o‘zgarishi va strukturaning buzilishini sekinlashtiradi.

Oksidlanishning oldini olish: Oksidlanish - bu oziq-ovqatdagi yog‘larning achchiqlanishiga va fermentatsiyasiga olib keladigan kimyoviy reaksiyadir. E vitamini, BHA (butillangan gidroksianizol) va BHT (butillangan gidroksitoluol) kabi antioksidant konservantlar oksidlanishni oldini oladi va turli oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash muddatini uzaytiradi.

pH ni nazorat qilish: Oziq-ovqatning pH darajasi mikroblarning ko‘payishiga to‘sqinlik qiluvchi kislotali muhit yaratish uchun sirka kislotasi va fosfor kislotasi kabi bir nechta

konservantlar tomonidan nazorat qilinishi mumkin. Bu ayniqsa, tuzlangan bodring va konserva mahsulotlarida samaralidir.

Faollashtiruvchi fermentlar va patogenlar: Natriy nitrit va nitrat kabi konservantlar botulizmni keltirib chiqaradigan *Clostridium botulinum* kabi zararli bakteriyalar va patogenlarni faolsizlantirishi mumkin bo'lgan mikroblarga qarshi xususiyatlarga ega. Umuman olganda, konservantlar buzilishning oldini olish, oziq-ovqat sifatini saqlash, saqlash muddatini uzaytirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash orqali oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ular oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirishga yordam beradi va iste'molchilarga xavfsiz yangi oziq-ovqatdan uzoqroq vaqt foydalanish imkonini beradi

Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning an'anaviy usullari

Asrlar davomida odamlar tez buziladigan oziq-ovqatlarni saqlash muddatini uzaytirish uchun an'anaviy oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash usullaridan foydalanganlar. Ba'zi keng tarqalgan an'anaviy usullarga konservalash, quritish va suvsizlantirish, fermentatsiya va tuzlash va boshqalar kiradi.

1. Konservalash va qadoqlash: Oziq-ovqatlarni mikroblar va boshqa mikroorganizmlarning faoliyatini to'xtatish orqali sterilizatsiya qilish uchun konservalash va idishlarga qadoqlash, oziq-ovqat mahsulotlarini havo o'tkazmaydigan bankalarda qadoqlash orqali amalga oshiriladi. Bu usul meva, sabzavotlar, murabbo, souslar va hatto go'shtni saqlashga ham yordam beradi. Jarayon, odatda, idishlarni oziq-ovqat bilan to'ldirish, konservant eritma qo'shish va keyin ularni qaynoq suv yoki bosimli konservalarda qayta ishlashni o'z ichiga oladi.

2. Quritish va suvsizlanish: Quritish va suvsizlanish oziq-ovqatdan namlikni ma'lum miqdorda yo'qotish, buzilishlarga olib keladigan mikroorganizmlar va fermentlarning rivojlanishiga to'sqinlik qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu usul odatda meva, sabzavotlar, go'sht va boshqalar uchun ham ishlatiladi. Isituvchi agentda quritish, quyoshda quritish va maxsus quritgichlardan foydalanish asosiy usullardir. Quritilgan oziq-ovqatlardagi namlikning pastligi ularni engil, saqlash oson va uzoq muddatli saqlash uchun qulay bo'ladi.

3. Fermentatsiya va tuzlash: oziq-ovqat mahsulotlarini o'zgartirish uchun foydali bakteriyalar va xamirturushlarning ta'siriga tayanadigan an'anaviy usullar. Fermentatsiya tabiiy yoki qo'shilgan mikroorganizmlar shakarni parchalash va konservantlar ta'sirida kislotalar, spirt yoki gazlarni ishlab chiqarishga imkon berishni o'z ichiga oladi. Masalan: tuzlangan karam, kimchi, qatiq va xamirturushli nonni o'z ichiga oladi. Tuzlash ovqatni sho'r yoki sirka eritmalariga solib qo'yishni hamda bu bakteriyalar ko'payishiga to'sqinlik qiladigan kislotali muhit yaratadi. Tuzlangan sabzavotlar, mevalar va hatto go'shtlar misol bo'lishi mumkin.

4. Tuzlash va quritish: Tuzlash va quritish - bu namlikni tortib olish va bakteriyalar uchun noqulay muhit yaratish uchun tuz ishlatiladi. Zamonaviy usullar paydo bo'lishiga qaramay, an'anaviy usullar hali ham oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ko'pgina hollarda, ular zamonaviy saqlash usullari bilan birgalikda qo'llaniladi. Ular nafaqat oziq-ovqatning saqlash muddatini uzaytiradi, balki ta'mini yaxshilaydi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning zamonaviy texnologiyalari

1. Sovutish va muzlatish: Sovutish va muzlatish, eng ommabop usullardan biri hisoblanib, yomonlashuvga olib keladigan bakteriyalar va fermentlarning ko'payishiga to'sqinlik qilish ishlatiladi. Sovutgich tez buziladigan narsalarni qisqa muddatga saqlaydi, muzlatish esa saqlash muddatini oylar va hatto yillarga uzaytiradi.

2. O'zgartirilgan atmosferada qadoqlash (MAP): Ushbu usul yordamida oziq-ovqat mahsulotini o'rab turgan havo uning saqlash muddatini uzaytirish uchun o'zgartiriladi. Azot,

karbonat angidrid va kislorod konsentratsiyasining barchasi o'zgarishi mumkin. MAP buzilishlarni keltirib chiqaradigan mikroorganizmlarning ko'payishini to'sqinlik qiladi. Odatda yangi meva, sabzavot va go'sht mahsulotlarini qadoqlash uchun ishlatiladi.

3. Yuqori bosimli ishlov berish (HPP): bakteriyalarni faolsizlantirish uchun yuqori bosimli suvdan foydalanish, HPP issiqlik bo'lmagan saqlash usuli hisoblanadi. Bu jarayon oziq-ovqatning ozuqaviy sifati va xususiyatlarini saqlab qoladi, shu bilan birga saqlash muddatini uzaytiradi. U sharbatlar, go'sht va tayyor ovqatlar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi.

4. Nurlanish: gamma nurlari, rentgen nurlari yoki elektron nurlar kabi ionlashtiruvchi nurlanish oziq-ovqat mahsulotlarini nurlantirish uchun ishlatiladi. Bu jarayon mikroorganizmlarni, hasharotlarni va parazitlarni yo'q qiladi, saqlash muddatini uzaytiradi hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlaydi.

5. Pasterizatsiya: Pasterizatsiya - bu oziq-ovqatning ta'mi yoki ozuqaviy tarkibiga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan, ba'zi oziq-ovqat mahsulotlaridagi potentsial xavfli mikroblarni yo'q qiladigan issiqlik bilan ishlov berish usuli. Mahsulot xavfsizligini ta'minlash uchun odatda sut, sharbatlar va boshqa ichimliklar uchun ishlatiladi. Ushbu usullarning har biri oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash, xavfsizlik va sifat jihatidan noyob afzalliklarga ega. Turli xil oziq-ovqat mahsulotlarining o'ziga xos talablarini to'g'ri hisobga olish juda muhimdir.

Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va saqlashdagi muammolar

1. Oziq-ovqat mahsulotlarining buzilishi va chiqindilari: Bu muammo oziq-ovqat mahsulotlari biznesiga ta'siri katta. Oziq-ovqat sifatiga havo ta'siri, harorat o'zgarishi va mikroblarning ko'payishi kabi o'zgarushlar natijasida iste'mol qilish uchun yaroqsiz bo'lib qoladi. Bu buzilish deb ataladi. Oziq-ovqat mahsulotlari yomon saqlanish tufayli tarqatish zanjiri bo'ylab isrof bo'lganda, oziq-ovqat chiqindilariga aylanadi. Resurslar isrof qilinmoqda va bu issiqxona gazlari chiqindilari kabi salbiy, iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy ta'sirlarga ega. Muzlatish, konservalash, quritish va sovutish kabi samarali saqlash usullaridan foydalanish, shuningdek, inventarizatsiyani yetarli darajada boshqarish hamda oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash bo'yicha ko'rsatmalar ushbu muammolarni hal qilish uchun zarurdir.

Xulosa qilib aytganda oziq-ovqat sanoatining asosiy vazifasi qishloq xo'jaligi xom ashyosini qayta ishlash va sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishdir. Ushbu sohada ko'plab omillar mavjudligi ya'ni xomashyo ta'minotidan tortib, energiya ishlatishga, chiqindilarni boshqarishdan tortib qadoqlash va tarqatishga qadar bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Agar oziq-ovqat sohasining har bir tarmog'ini yangi va integratsiyalashgan yondashuv asosida boshqarishga o'tilishi, ushbu tarmoqlarning jadal va barqaror rivojlanishini ta'minlash bilan bir qatorda, O'zbekiston qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlarini ko'paytirish hamda mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bo'riev H., Jo'raev R., Alimov O. Meva-sabzavotlarni saqlash va ularga dastlabki ishlov berish. Toshkent, 2002 y.
2. Jo'raev R., Islomov X. «Meva-sabzavotlarni saqlash va dastlabki ishlov berish texnologiyasi» fanidan ma'ruza matnlari. Toshkent, ToshDAU nashriyoti 2000 y.
3. Oripov R., Sulaymonov I., Umurzoqov E. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi. T.: «Mehnat», 1991 y